

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

© 2020

О.В. Нифаева¹

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ КАТЕГОРИЙ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ» И «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»*

Ключевые слова: *производительные силы, производственные отношения, диалектика.*

Актуальность исследования категорий «производительные силы» и «производственные отношения» в современных условиях

В настоящее время категории «производительные силы» и «производственные отношения» не пользуются столь широкой популярностью. Во многих вузовских учебниках по экономической теории эти категории не анализируются и даже не упоминаются. Исключением являются очень немногие учебники, среди которых стоит особо отметить учебник А. В. Бузгалина, А. И. Колганова и О. В. Барашковой «Классическая политическая экономия» (Презентация учебника..., 2018; Бузгалин, Колганов, Барашкова, 2018). Однако в настоящее время возвращение к рассмотрению сущности категорий произ-

водительных сил и производственных отношений является чрезвычайно актуальным, так как соответствует современному этапу эволюции теоретического знания. Этот этап характеризуется трансформацией предмета, базовых предпосылок, методологии экономической теории, вызванной, в том числе, необходимостью поиска адекватного отражения тех изменений, которые происходят в экономической реальности на фоне сложности, противоречивости, многофакторности, взаимосвязи социально-экономических феноменов, повышения степени влияния социальных, институциональных факторов на глобальные хозяйственные процессы.

Диалектика, взаимодействие, взаимообусловленность, отсутствие однонаправленных причинно-следственных

¹ **Нифаева Ольга Владимировна**, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Экономика и менеджмент» Брянского государственного технического университета. Брянск, Россия (olganifaeva@yandex.ru).

Автор выражает глубокую признательность редакционной коллегии журнала «Вопросы политической экономии» и рецензентам за ценные замечания и рекомендации по структуре и содержанию статьи.

* **Цитирование:** Нифаева О.В. (2020). К вопросу о сущности категорий «производительные силы» и «производственные отношения» // Вопросы политической экономии. № 3 (23). С.124-134

DOI: 10.5281/zenodo.4067155 (<https://zenodo.org/record/4067155>)

связей явлений действительности — яркие характеристики современной науки и экономики. Взаимодействие означает взаимное влияние объектов действительности друг на друга, именно во взаимодействии проявляются свойства предметов, само существование есть взаимодействие; чтобы познать некий предмет (объект), необходимо исследовать его взаимоотношения с другими предметами (объектами) (Маркс, Энгельс, Т. 20. С. 546, 563). Соответственно в предмет исследования наук, изучающих такие сложные, открытые, эволюционирующие системы, как экономика, входят отношения людей на определенном уровне социально-экономического развития.

Производительные силы: ключевые элементы

Взаимообусловленность производительных сил и производственных отношений заложена в самих экономических субъектах. Отечественные ученые показали, что в основе и производительных сил, и производственных отношений лежат человеческие «факторы», а также что производственные отношения выступают в качестве социальной формы развития производительных сил. Производительные силы функционируют и развиваются «внутри и посредством» производственных отношений, причем по общим для них законам (Нуреев, 1989). Здесь нельзя не упомянуть о том, что такие понятия как труд, индивид, объединения индивидов, кооперация использовались К. Марксом для определения и производительных сил, и производственных отношений. В то же время общепринятым считается то, что первая и важнейшая производительная сила есть сам человек. К. Маркс не раз писал о субъективных и даже духовных производительных си-

лах, «физических и духовных свойствах человека» (Маркс, Энгельс, Т. 46, Ч. I. С. 386, 493; Нуреев, 1989). Рабочую силу он определял как «совокупность физических и духовных способностей» личности человека, а капиталиста и рабочего — как «общественные характеры». Среди элементов производительных сил К. Маркс назвал самого человека, его производственные навыки, способности, творческий потенциал, а также кооперацию, разделение труда, науку, развитие мирового рынка, природные условия (Маркс, Энгельс, Т. 23. С. 48, 178; Т. 25, Ч. II. С. 452; Т. 46, Ч. I. С. 261).

Важно также обратить внимание на два обстоятельства. Первое обстоятельство состоит в том, что производительные силы — это не набор элементов, а, как отмечает А. В. Бузгалин, системное целое, включающее особый тип труда, его субъекта, предмет, орудия и технологии (Бузгалин, 2018. С. 13). Второе обстоятельство связано с последовательностью перечисления элементов производительных сил, своеобразной расстановкой приоритетов К. Марксом от искусства рабочего до природных условий (на это указывают Р. М. Нуреев и другие исследователи). Иными словами, кто, если не человек, создает и развивает производительные силы; по сути, прогрессирует не техника, а сам человек, научно-технический прогресс — это прогресс человека, результат его воли и деятельности, «овеществлённая сила знания» (Маркс, Энгельс, Т. 3. С. 65–69; Т. 23. С. 521–524; Т. 46, Ч. I. С. 461–508; Т. 46, Ч. II. С. 215; Нуреев, 1989¹).

Необходимо учесть, что акцент в трактовке производительных сил ино-

¹ Нуреев Р.М. Предмет политической экономии и основные черты ее метода. URL: <http://rustem-nureev.ru/wp-content/uploads/2011/01/029.pdf> (дата обращения: 09.07.2020).

гда делается на таких элементах, как профессионализм, производственные навыки, достижения науки и техники, поэтому, вероятно, и возникает желание и возможность свести производительные силы к технологическим факторам (упустив их сложную структуру и связь с производственными отношениями, на которые опирался К. Маркс в своих исследованиях), следствием чего является так называемый технологический детерминизм. Как писал Т. Веблен, технологический детерминизм, то есть подмена истории человечества историей техники, не может служить основанием для разработки теории развития, так как изменения в технике, материалах, орудиях труда — это изменения в самом человеке, его знаниях, навыках, привычках. Источником изменений является сам человек в данных обстоятельствах места и времени (Veblen, 1898). Не случайно современные российские ученые (в частности, А. В. Бузгалин, В. И. Маевский, Д. П. Фролов) указывают на слишком упрощенное, одностороннее понимание отдельных изменений в производительных силах (большая роль знаний и информации, появление новых источников энергии, компьютеризация и роботизация), а также чрезмерную сфокусированность на технологиях, инновациях, прогрессе как основных источниках экономического роста, излишний технологический детерминизм, в котором человек и диалектика производительных сил и производственных отношений К. Маркса отбрасываются и заменяются исследованием исключительно средств труда, а теория экономической эволюции сводится к констатации фактов и истории техники (Бузгалин, 2008. С. 30; Бузгалин, 2018. С. 13; Маевский, 1997. С. 27; Фролов, 2013²).

² Фролов Д. П. Институты и технологические

Производственные отношения: трудности перевода

Наряду с категорией «производительные силы» категория «производственные отношения» также характеризуется широтой и многогранностью определения. Не случайно в отечественной научной литературе имела место обширная многолетняя дискуссия по поводу определения сущности производительных сил и производственных отношений. В частности, структура производственных отношений общества рассматривалась с точки зрения структуры собственности, этапов воспроизводственного процесса, уровней организации общественного производства. Предлагаемые разными учеными варианты классификации типов производственных отношений подтверждали тесную взаимосвязь последних с производительными силами общества. В соответствии с одной из наиболее распространенных трактовок производственных отношений, которая была обозначена как «воспроизводственная» или «пофазная», производственные отношения есть отношения людей по поводу и в процессе движения (производства, распределения, обмена и потребления) тех или иных благ (преимущественно материальных) на различных ступенях развития человечества³. Хотя «производство» в данной трактовке стоит на первом месте, все четыре фазы процесса воспроизводства при поверхностном рассмотрении могут показаться равнозначными, а иногда и не зависимыми друг от друга, в результате чего происходит смешение всеобщего (производство), особенного

изменения: слом закостеневших мифов. URL: http://inecon.org/docs/Frolov_Seminar_20130521.pdf (дата обращения: 09.07.2020).

³ Нуреев Р. М. Предмет политической экономии и основные черты ее метода. URL: <http://rustem-nureev.ru/wp-content/uploads/2011/01/029.pdf> (дата обращения: 09.07.2020).

(распределение и обмен) и единичного (потребление), несмотря на тот факт, что, в соответствии со взглядами основателей марксизма, ключевым обстоятельством в истории человечества выступает процесс производства и воспроизводства «непосредственной жизни» (Маркс, Энгельс, Т. 21. С. 25; Т. 37. С. 394, 396).

В своё время сам К. Маркс обратил внимание на «нелепость» пофазного «схематизма», присущего работам классиков политической экономии, в которых можно проследить последовательное рассмотрение различных, иногда не связанных между собой фаз процесса общественного воспроизводства (Маркс, Энгельс, Т. 46, Ч. I. С. 25, 36; Т. 47. С. 71).

Соответственно, по К. Марксу, производственными являются отношения, в которых находятся люди в производстве своей общественной, а не просто биологической жизни. Все это приближает нас к более глубокому пониманию человека как совокупности общественных отношений. Человек вне общества есть только биологический вид, только в соотношении с другими людьми человек и становится человеком, личностью, «творцом себя как общественного существа». Общество есть совокупность связей и отношений людей, а история предстает как «общественное самовоспроизводство» человека (Маркс, Энгельс, Т. 3. С. 27, 28; Т. 25, Ч. II. С. 450, 456; Т. 46, Ч. I. С. 21, 25, 27; Абалкин и др., 2005. С. 118).

При определении производственных отношений важно учитывать философское, диалектическое понимание категории «отношение», а также значения немецких слов «das Verhältnis» и «die Beziehung» (то есть отношения как взаимозависимости, взаимосвязи и отношения как общения по хозяйственным вопросам), которые К. Маркс

всегда разделял (Маркс, Энгельс, Т. 25, Ч. II. С. 385; Т. 26, Ч. III. С. 534; Т. 46, Ч. I. С. 102–103). Фундаментальная для диалектики категория «отношение» описывается Г. Гегелем как взаимообусловленность, взаимопроникновение противоположностей и взаимосвязь различных явлений: «содержание составляет само соотношение, иначе говоря, содержание есть определенное соотношение», целостность обуславливающих друг друга сторон (Гегель, 1971. С. 30, 154). В качестве целостности может выступать и индивид, следовательно, и ему присуща определенная внутренняя структура, внутреннее соотношение. Как пишет Р. А. Квасов, для обозначения производственных отношений К. Маркс использовал немецкое слово «das Verhältnis», которое может быть переведено как «соотношение» (согласованное положение подразделений общественного производства) в отличие от слова «die Beziehungen» — «отношения по поводу», то есть процесс, деятельность, например, производство или обмен (Квасов, 2003).

Немецкое слово «die Beziehungen» (во множественном числе) переводится как «отношения», «связи», используется в словосочетаниях, означающих «быть с кем-либо в каких-либо отношениях», «быть знакомым с кем-либо» (то есть близко к хозяйственному общению «по поводу»). В свою очередь, «das Verhältnis» переводится как «соотношение», «пропорция», «сравнение», «отношение к кому-либо», «связь с кем-либо» (то есть анатомия, экономическая структура общества). Во множественном числе перевод «die Verhältnisse» оказывается еще более впечатляющим (в разном контексте вызывающим ассоциации с термином «институты») — «условия», «обстоятельства», «обстановка», «положение вещей». В немецком

оригинале трудов К. Маркса производственные отношения обозначаются словом «die Produktionsverhältnisse».

На схожие обстоятельства, касающиеся других идей К. Маркса, указывают российские ученые. В частности, как отмечает Г. Д. Гловели (Абалкин и др., 2005. С. 125–126), отождествление производительных сил с технологией было приписано К. Марксу и во многом связано с проблемой языка марксизма, а знаменитая формула «Das Bewußtsein ist das bewußte Sein» в русском переводе утратила свое истинное значение. Та же участь ждала термины «базис» и «надстройка», «движение» и «обмен», «стоимость» и «ценность» (Абалкин и др., 2005. С. 125–126; Гребнев, 1993; Гребнев, 2004). Р. М. Нуреев отмечает, что подобная ситуация — следствие упрощения теоретического наследия К. Маркса, вклад которого в экономическую теорию, по словам А. В. Бузгалина, невозможно переоценить (Бузгалин, 2018. С. 10; Нуреев, 2007. С. 87). Очень важно, что производственные отношения К. Маркс определял не как отношения по поводу производства, распределения, обмена и потребления, а как заключенные в природе людей соотношения, то есть «анатомию» общества в отличие от «физиологии». Последняя есть хозяйственные процессы — те самые производство, распределение, обмен и потребление, то есть следует различать структуру и функции производственных отношений, производственные отношения и хозяйственные процессы, отношения и общение. Причем первое есть и предпосылка, и результат второго. Необходимо также отметить, что категория «общение» подразумевает взаимодействие субъектов, в ходе которого происходит обмен информацией, результатами деятельности (общение есть те самые отношения «по поводу»).

Производственные отношения непосредственно нельзя наблюдать, их можно только мыслить, а не воспринимать чувственно (Маркс, Энгельс, Т. 46, Ч. I. С. 84). То, что мы могли привыкнуть называть производственными отношениями, в действительности есть хозяйственная деятельность — актуализация производственных отношений. Деятельность — это динамика, функции, а отношения — это движущие силы, направления деятельности, исторические формы и законы их развития (Карасёва, 2014. С. 74; Квасов, 2003. С. 47, 51).

На неточности при переводе трудов К. Маркса на другие языки указывал и Ф. Энгельс (Квасов, 2003. С. 48). Вследствие этого произошло одностороннее понимание «Капитала» К. Маркса, при котором производственные отношения сводятся лишь к отношениям «по поводу» (Гребнев, 1993). Результатом процесса производства являются сами общественные отношения, то есть общественное положение людей в отношении друг друга, условия, при которых осуществляется воспроизводство человека. Упрощенное, одностороннее определение производственных отношений также не согласуется с тем фактом, что деньги, меновую стоимость, капитал К. Маркс определял с помощью категории производственных отношений, опосредованных вещами (Маркс, Энгельс, Т. 13. С. 14, 21, 35–38, 78, 106, 167; Т. 23. С. 775; Т. 49. С. 119).

**Диалектика производительных сил
и производственных отношений
как сфера исследований
современной экономической науки**

Производительные силы и производственные отношения, их диалектику, единство можно рассматривать как категории, соответствующие современному этапу развития экономической на-

уки и её философским основаниям, так как они символизируют такую характеристику бытия, как всеобщая взаимосвязь явлений, их соотносённость и взаимная обусловленность, что является одной из ключевых черт теоретического экономического знания начала XXI века (Экономическая система современной России, 2015. С. 174–184). Диалектика производительных сил и производственных отношений, как убедительно показано в работе (Бузгалин, Колганов, 2018а), позволяет преодолеть ограниченность и фрагментарность позитивистской и постмодернистской методологии, по сути, санкционирующей отказ от исследования крупных качественных социально-экономических сдвигов в широком культурно-историческом контексте. Плодотворность использования методологии и терминологии марксизма, как свидетельствуют многочисленные публикации в журнале «Вопросы политической экономии» и других изданиях (Бузгалин, Колганов, 2018б; Карасёва, 2018; Хубиев, Текеева, 2018; Эпштейн, 2020), обеспечивает, с одной стороны, широкие возможности изучения прошлых и будущих экономических систем, анализа, объяснения и предсказания динамики социально-экономических явлений (а не констатации фактов) на основе знаний о взаимосвязи в экономической истории человечества различных элементов производительных сил и производственных отношений,

а с другой стороны, соответствие современному уровню развития теоретического знания, делающего акцент на исследовании сверхсложных человеко-размерных систем.

Важно подчеркнуть, что реактуализация диалектики производительных сил и производственных отношений, в том числе в качестве предметной области исследования экономической науки, также позволяет использовать преимущества междисциплинарного взаимодействия экономической теории и других социально-гуманитарных наук, отказываясь от фрагментарности, мелкотемья и внеисторичности. Системность, комплексность, присущие диалектике производительных сил и производственных отношений, обеспечивают возможность избежать односторонности, предопределённости и крайностей в виде технологического детерминизма или идеализма. Сам К. Маркс писал, что предметом его исследования является способ производства, единство производительных сил и производственных отношений (Маркс, Энгельс, Т. 23. С. 6). Диалектика производительных сил и производственных отношений также позволяет усилить практическую направленность фундаментальной экономической науки, заложить методологические основы для разработки больших теорий, повысить мировоззренческое значение экономической науки.

ЛИТЕРАТУРА

Абалкин Л., Ананьин О., Багатурия Г., Васина Л., Воейков М., Гловели Г., Дзарасов С., Кудров В., Куликов В., Межуев В. (2005). Марксово наследие и современная экономическая наука («круглый стол» журнала «Вопросы экономики») // Вопросы экономики. № 1. С. 87–132.

Бузгалин А. В. (2008). Россия в глобальной экономике знаний трансформаций: контексты и альтернативы // Экономический вестник Ростовского государственного университета. Т. 6. № 1. С. 27–39.

Бузгалин А. В. (2018). Поздний капитализм и его пределы: диалектика производительных сил и производственных отношений (К 200-летию со дня рождения Карла Маркса) // Вопросы политической экономии. № 2. С. 10–38.

Бузгалин А. В., Колганов А. И. (2018а). Глобальный капитал. В 2-х т. Т. 1. Методология: По ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма (Маркс re-loaded). Т. 2. Теория: Глобальная гегемония капитала и ее пределы («Капитал» re-loaded). М.: ЛЕНАНД.

Бузгалин А. В., Колганов А. И. (2018б). Система производственных отношений и социально-экономическое неравенство: диалектика взаимосвязи // Вопросы политической экономии. № 1. С. 10–34.

Бузгалин А. В., Колганов А. И., Барашкова О. В. (2018). Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. М.: ЛЕНАНД.

Гегель Г. В. Ф. (1971). Наука логики. Т. 2. М.: Мысль.

Гребнев Л. (2004). «Мавр» возвращается? А он и не приходил... (к дискуссии о значимости научного наследия К. Маркса) // Вопросы экономики. № 9. С. 92–112.

Гребнев Л. С. (1993). Человек в экономике: теоретико-методологический анализ: диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук: 08.00.01. М.: Российская академия управления.

Карасёва Л. А. (2014). Методологический и политэкономический потенциал современной экономической науки // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. № 3. С. 74–79.

Карасёва Л. А. (2018). Практичность методологии марксизма: на пути к интеграционному экономическому знанию // Вопросы политической экономии. № 4. С. 29–35.

Квасов Р. А. (2003). Философия экономических отношений // Экономический вестник Ростовского государственного университета. Т. 1. № 3. С. 43–52.

Маевский В. (1997). Эволюционная теория и макроэкономика // Вопросы экономики. № 3. С. 27–41.

Маркс К., Энгельс Ф. (1955). Соч. 2-е изд. Т. 3. — М.: Политиздат.

Маркс К., Энгельс Ф. (1959). Соч. 2-е изд. Т. 13. — М.: Политиздат.

Маркс К., Энгельс Ф. (1961). Соч. 2-е изд. Т. 20. — М.: Политиздат.

Маркс К., Энгельс Ф. (1961). Соч. 2-е изд. Т. 21. — М.: Политиздат.

Маркс К., Энгельс Ф. (1960). Соч. 2-е изд. Т. 23. — М.: Политиздат.

Маркс К., Энгельс Ф. (1962). Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. II. — М.: Политиздат.

Маркс К., Энгельс Ф. (1963). Соч. 2-е изд. Т. 26. Ч. II. — М.: Политиздат.

Маркс К., Энгельс Ф. (1965). Соч. 2-е изд. Т. 37. — М.: Политиздат.

Маркс К., Энгельс Ф. (1968). Соч. 2-е изд. Т. 46. Ч. I. — М.: Политиздат.

Маркс К., Энгельс Ф. (1973) Соч. 2-е изд. Т. 47. — М.: Политиздат.

Маркс К., Энгельс Ф. (1974). Соч. 2-е изд. Т. 49. — М.: Политиздат.

Нуреев Р. М. (1989). Экономический строй докапиталистических формаций. Душанбе: Дониш.

Нуреев Р. (2007). Исторические судьбы учения Карла Маркса // Вопросы экономики. № 9. С. 87–103.

Презентация учебника «Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление» (2018) // Вопросы политической экономии. № 2. С. 144–152.

Хубиев К. А., Текеева А. Х. (2018). Актуальный контекст экономической теории К. Маркса (к 200-летию со дня рождения) // Вопросы политической экономии. № 4. С. 36–47.

Экономическая система современной России: пути и цели развития (2015). Под ред. А. А. Пороховского. М.: Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.

Эпштейн Д. Б. (2020). Российская стагнация как результат влияния производственных отношений на производительные силы // Вопросы политической экономии. № 1. С. 84–104. DOI: 10.5281/zenodo.3753338.

Veblen T. (1898). Why Is Economics not an Evolutionary Science? // The Quarterly Journal of Economics. Vol. xii (July). P. 373–397.

Olga V. Nifaeva¹
ON THE ESSENCE OF THE CATEGORIES
«PRODUCTIVE FORCES» AND «PRODUCTION RELATIONS»*

Keywords: *productive forces, production relations, dialectics.*

The article suggests a brief review of the nature of the categories of productive forces and production relations. A new appeal to dialectics of productive forces and production relations is caused by economic reality transformation, which is characterized as turbulent and complex. On that account the scope of economic science is getting broader and more complex. The theoretical heritage of Russian economic science in researching the nature of productive forces and production relations for the last century is considered to be of great use. The

article points out some basic elements of productive forces in order to overcome technological determinism. The category of production relations is analysed in the framework of philosophical grounds of Marxism. This approach gives an opportunity to rethink some peculiarities of K. Marx's works interpretation and translation. In conclusion the author shows the advantages of appealing to dialectics of productive forces and production relations on the current stage of the world economy and economic science development.

REFERENCES

Abalkin L., Ananyin O., Bagaturiya G., Vasina L., Voeykov M., Gloveli G., Dzarasov S., Kudrov V., Kulikov V., Mezhuiev V. (2005) Marx's heritage and the modern economic science (The «round table» of the journal «Economic Issues») [Economic Issues]. No. 1: 87–132. (In Russ.).

Buzgalin A. V. (2008) Russia in the global transformations knowledge economy: Contexts and alternatives [Economic Bulletin of Rostov State University]. Vol. 6. No. 1: 27–39. (In Russ.).

Buzgalin A. V. (2018) Late capitalism and its limits: Dialectics of productive forces and production relations (To the 200th birth anniversary of Karl Marx) [Problems in Political Economy]. No. 2: 10–38. (In Russ.).

¹ *Olga V. Nifaeva*, Associate Professor, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics and Management, Bryansk State Technical University, Bryansk, Russia (olganifaeva@yandex.ru).

* *JEL codes:* A12, B24, B41.

Citation: Nifaeva O.V. (2020). On the question of the nature of productive forces and production relations // Problems in Political Economy, 3 (23): 124-134.

DOI: 10.5281/zenodo.4067155 (<https://zenodo.org/record/4067155>)

Buzgalin A. V., Kolganov A. I. (2018a) Global capital. In 2 vols. Vol. 1. Methodology: Beyond positivism, postmodernism and economic Imperialism (Marx re-loaded). Vol. 2. Theory: The global hegemony of capital and its limits ("Capital" re-loaded). Fourth ed. Moscow: LENAND. (In Russ.).

Buzgalin A. V., Kolganov A. I. (2018b) The system of production relations and socio-economic inequality: The dialectics of interrelation [Problems in Political Economy]. No. 1: 10–34. (In Russ.).

Buzgalin A. V., Kolganov A. I., Barashkova O. V. (2018) Classical political economy: The Modern Marxist Direction. Elementary level. Advanced level. Moscow: LENAND. (In Russ.).

Economic system of modern Russia: The ways and goals of development (2015) A. A. *Porokhovskiy* (ed.). Moscow: Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University. (In Russ.).

Epshteyn D. B. (2020) The stagnation of Russia as a result of the influence of productive relations on the forces of production [Problems in Political Economy]. No. 1: 84–104. DOI: 10.5281/zenodo.3753338. (In Russ.).

Grebnev L. S. (1993) A man in economy: Theoretical and methodological analysis: Doctoral thesis: 08.00.01. Moscow: Russian Academy of Management. (In Russ.).

Grebnev L. (2004) Is «Moor» back? He has not come yet... (To the discussion on the importance of K. Marx's scientific heritage) [Economic Issues]. No. 9: 92–112. (In Russ.).

Hegel G. W. F. (1971) Science of logic. Vol. 2. Moscow: Thought Publ. (In Russ.).

Karasyova L. A. (2014) Methodological and political economy potential of the modern economic science [State and Municipal Governing. Scientific Notes of SKAGS]. No. 3: 74–79. (In Russ.).

Karasyova L. A. (2018) The practicality of the methodology of Marxism: Towards integrative economic knowledge [Problems in Political Economy]. No. 4: 29–35. (In Russ.).

Khubiev K. A., Tekeeva A. K. (2018) The actual context of K. Marx's economic theory (to the 200th anniversary of his birth) [Problems in Political Economy]. No. 4: 36–47. (In Russ.).

Kvasov R. A. (2003) Philosophy of economic relations [Economic Bulletin of Rostov State University]. Vol. 1. No. 3: 43–52. (In Russ.).

Marx K., Engels F. (1955) Collected works. Vol. 3. Moscow: Gospolitizdat Publ. (In Russ.).

Marx K., Engels F. (1959) Collected works. Vol. 13. Moscow: Gospolitizdat Publ. (In Russ.).

Marx K., Engels F. (1961) Collected. Vol. 20. Moscow: Gospolitizdat Publ. (In Russ.).

Marx K., Engels F. (1961) Collected works. Vol. 21. Moscow: Gospolitizdat Publ. (In Russ.).

Marx K., Engels F. (1960) Collected works. . Vol. 23. Moscow: Gospolitizdat Publ (In Russ.).

Marx K., Engels F. (1962) Collected works. Vol. 25. P. II. Moscow: Gospolitizdat Publ (In Russ.).

Marx K., Engels F. (1963) Collected works. Vol. 26. P. II. Moscow: Gospolitizdat Publ (In Russ.).

Marx K., Engels F. (1965) Collected works. Vol. 37. Moscow: Gospolitizdat Publ (In Russ.).

Russ.).

Marx K., Engels F. (1968) Collected works. Vol. 46. P. I. Moscow: Gospolitizdat Publ (In Russ.).

Marx K., Engels F. (1973) Collected works. Vol. 47. Moscow: Gospolitizdat Publ (In Russ.).

Marx K., Engels F. (1974) Collected works. Vol. 49. Moscow: Gospolitizdat Publ (In Russ.).

Mayevsky V. (1997) Evolutional theory and macroeconomics [Economic Issues]. No. 3: 27–41. (In Russ.).

Nureev R. M. (1989) Economic order of pre-capitalist formations. Dushanbe: Donish. (In Russ.).

Nureev R. M. (2007) Karl Marx's legacy: The historical overview [Economic Issues]. No. 9: 87–103. (In Russ.).

Presentation of the textbook "Classical political economy: The modern Marxist direction" (2018) [Problems in Political Economy]. No. 2: 144–152. (In Russ.).

Veblen T. (1898) Why is economics not an evolutionary science? [The Quarterly Journal of Economics]. Vol. xii (July): 373–397.